

ANALIZA ELEMENTELOR INFRAȚIUNII ÎMPOTRIVA UMANITĂȚII DESCRISE LA ART. 7 alin. (1), lit. a) DIN STATUTUL CPI

ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF THE CRIME AGAINST HUMANITY DESCRIBED IN ARTICLE 7 OF THE CPI STATUTE

CZU: 341.41/.46

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10725730>

VASILIU Liuba,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2355-9897>

E-mail: VasilIU.liuba@yahoo.com

Summary

The aim of this scientific article is to create a reasoned concept of crimes against humanity that would correlate with the realities and needs of international and national criminal law. In order to achieve this aim, we have carried out a thorough analysis of the existing doctrinal concepts of crimes against humanity; multilateral research of normative acts of international character, examination of cases from international judicial practice, as well as the study of the latest changes in criminal law with reference to crimes against humanity. A number of conclusions and recommendations have therefore been formulated to contribute to the development of concept of crimes against humanity.

Keywords: *crimes against humanity, extermination, systematic and widespread character, civilian population, human trafficking, forced labour, rape, rights and freedoms.*

Rezumat

Scopul acestui articol științific constă în crearea unui concept argumentat al infracțiunilor împotriva umanității care ar corela cu realitățile și necesitățile legii penale internaționale și naționale. Pentru a atinge acest scop, am efectuat o analiză minuțioasă a conceptelor doctrinare existente în materia infracțiunilor împotriva umanității; cercetarea multilaterală a actelor normative cu caracter internațional, examinarea unor cazuri din practica judiciară internațională, precum și studierea celor din urmă modificări în legea penală cu referire la infracțiunile împotriva umanității. Prin urmare au fost formulate mai multe concluzii și recomandări menite să contribuie la dezvoltarea conceptului de infracțiuni contra umanității.

Cuvinte-cheie: *infracțiuni împotriva umanității, exterminare, caracter sistematic și generalizat, populația civilă, trafic de personae, muncă forțată, viol, drepturi și libertăți.*

Introducere.

De-a lungul mileniilor societatea se află între dorința de putere și dorința de dreptate însă acestea la un loc duc la crearea unui fanatism ideologic care nu pot fi argumentate nici moral și nici practic. Această luptă a dus la crearea celui mai mare flagel al tuturor timpurilor – criminalitatea. În această luptă omenirea a cunoscut atât succese, cât și înfrângeri. În anumite perioade istorice unele state aveau realizări considerabile, reducând fenomenul infracționalității la minimum, astfel încât oamenii încetau a se mai teme de criminali. Au fost perioade în care demnitatea umană valora mai mult decât urmărirea judiciară.

Umanitatea cunoaște chiar momente de lipsă totală a criminalității – în unele state existau anumite zone în care lipseau crima și criminalul. De obicei, acestea erau centrele religioase, iar cultura acestora excludea comportamentul deviant de la normele generale. Dar niciodată, nici unui stat, nici unui sistem social nu i-a reușit să se izbăvească completamente de fenomenul criminalității, ba chiar mai mult, criminalitatea îmbrăăa noi forme din ce în ce mai grave, care pun în pericol securitatea nu doar a unei comunități dar a întregii omeniri.

Din această perspectivă, reflectăm faptul că infracțiunile împotriva umanității reprezintă garanția și securitatea omenirii, și nicidecum o îngădire a exercitării drepturilor, libertăților și intereselor legitime de către persoane, deoarece prin intermediul stabilirii cumulului de infracțiuni contra umanității, statul urmărește asigurarea securității omenirii.

Conținutul normativ autohton sistematizează unsprezece forme de infracțiuni distincte care sunt considerate crime contra umanității, care, la rândul lor, au fost divizate în două categorii (corespunzătoare alineatelor (1) și (2)), în dependență de gravitatea faptelor incriminate. Față de art.7 din Statutul Curții Penale Internaționale¹ s-a renunțat la definirea termenilor în finalul articolului, fără a se aduce astfel atingere principiului previzibilității și clarității legii. Totuși trebuie să stăruim să conformăm prevederile legale naționale cu obiectivele și conținutul prevederilor statutului CPI.

Prin urmare, această intervenție legală a statului în mod remarcabil și cert asigură implementarea prevederilor Statutului CPI, obligație asumată de Republica Moldova prin ratificarea acestui instrument internațional.

În același timp, este necesar de remarcat faptul că recent, a suportat remanieri esențiale concepția privitoare la răspunderea pentru infracțiunile prevăzute la art. 135¹ din Codul penal, fiind operate esențiale amendamente prin Legea pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002,² adoptate la 04.04.2013, și nu a existat un articol analog cu articolul 135¹.

Totuși, autoritatea legislativă a comis unele carențe și erori de ordin tehnico-legislativ, care influențează negativ asupra calificării legale, interpretării corecte și aplicării echitabile a prevederilor art. 135¹ Cod penal.³ Concomitent, insuficiența materialelor științifice publicate în materia dată, la fel, reclamă întâmpinarea unor dificultăți în aplicarea veridică și tălmăcirea justă a prevederilor art. 135¹ din Codul penal. Mai mult, nu poate fi trecut cu vederea faptul că amendamentele recent operate în legea penală au pus atât în fața celor abilitați cu calificarea infracțiunilor, cât și în fața științei dreptului penal un șir de controverse generate de modificările esențiale aduse norme penale, ceea ce ne implică și mai mult la cercetarea temei abordate.

Legea penală națională definește infracțiunile contra umanității ca săvârșirea în cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat împotriva unei populații civile și în cunoștință de acest atac, Mai jos vom regăsi elementele infracțiunii împotriva umanității care se regăsesc și sunt conturate la art. 7 alin. (1), lit. a) din Statutul CPI⁴, prevederi pe care de altfel le-a preluat legea penală națională.

¹ <https://www.icc-cpi.int>

² Codul penal al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002

³ Ibidem

⁴ [Chttps://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf)

Articolul 7 alineatul (1) litera (a), crimă împotriva umanității de omor

Elemente

1. Făptașul a ucis una sau mai multe persoane.
2. Comportamentul a fost comis ca parte a unui atac generalizat sau sistematic îndreptat împotriva populației civile.
3. Făptașul a știut că fapta făcea parte sau a intenționat ca fapta să facă parte dintr-un atac generalizat sau sistematic împotriva unei populații civile.

Deoarece articolul 7¹ se referă la dreptul penal internațional, dispozițiile sale, în concordanță cu articolul 22, trebuie să fie interpretate în mod strict, ținând cont de faptul că infracțiunile împotriva umanității se numără printre cele mai grave crime, ce sunt de interes primordial pentru comunitatea internațională în ansamblul ei și necesită un adoptarea unui comportament imediat și prompt în vederea curmării precum și a prevenirii apariției sau dezvoltării acestor crime. Pe plan internațional este inadmisibil un comportament care duce la săvârșirea infracțiunilor împotriva umanității, or dreptul internațional general aplicabil este recunoscut de principalele sisteme juridice ale lumii ca fiind un sistem de drept ce promovează și apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului indiferent de configurațiile social-politice sau economice.

De asemenea observăm că ultimele două elemente pentru fiecare crimă împotriva umanității descriu contextul în care trebuie să aibă loc comportamentul manifestat. Aceste elemente clarifică participarea necesară și cunoașterea unei activități generalizate sau sistematice și recunoașterea acesteia ca atac împotriva unei populații civile. Cu toate acestea, ultimul element nu trebuie interpretat ca necesitând o dovadă că autorul a avut cunoștință de toate caracteristicile atacului sau de detaliile precise ale planului sau ale politicii statului sau a organizației. În cazul unui atac generalizat sau sistematic emergent împotriva unei populații civile, clauza de intenție a ultimului element indică faptul că acest element mental este îndeplinit dacă autorul a intenționat să continue un astfel de atac.

Și nu în ultimul rând, elementul cu privire la atac, care în conținutul art. 7² se caracterizează ca "Atac îndreptat împotriva unei populații civile", astfel este înțeles ca fiind un curs de conduită care implică comiterea multiplă a actelor menționate la articolul 7 alineatul (1) din Statut împotriva oricărei populații civile, în temeiul sau în continuarea unei politici de stat sau a unei organizații de a comite un astfel de atac. Nu este necesar ca aceste acte să constituie un atac militar. Se prezumă că "politica de a comite un astfel de atac" presupune că statul sau organizația promovează sau încurajează în mod activ un astfel de atac împotriva populației civile.

Ca drept concluzie comparativă vom afirma că infracțiunile împotriva umanității în legea penală națională sunt caracterizate ca fiind un atac generalizat, fără a individualiza subiectul infracțiunii. O altă trăsătură este atacul sistemic și în cunoștință de cauză asupra populației civile³, cu alte cuvinte am spune că are loc oprimarea populației băștinașe prin diferite metode, scopul final fiind nimicirea și distrugerea acesteia ca entitate socio-culturală.

Acestea fiind spuse, vom extrage ad litteram că infracțiunile contra umanității reprezintă atacul direct și permanent cu bună știință, voluntar și conștient îndreptat asupra unui popor, neam sau grup în scopul distrugerii, modificării sau nimicirii acestuia. Și aici numai vorbim de

¹ Ibidem

² Ibidem

³ Codul penal al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002

încălcarea dreptului la viață sau la sănătate ci vorbim de încălcarea cumulativă a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale în mod unanim¹, de altfel nimicirea omului ca ființă zoon politikon².

Referințe:

1. CODUL PENAL al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002
2. CONVENȚIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE.
3. ARISTOTEL. *Politica*. București: Paideia, 2001.
4. BRÂNZA S., STATI V, *Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.I*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015
5. BRÂNZA S., STATI V. *Tratat de drept penal. Partea Specială. Vol.II*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015.
6. GRAMA M, *Participanții la infracțiune și particularitățile răspunderii lor*, CEP USM, Chișinău, 2004

e-bibliografie

7. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>
8. <https://www.icty.org/en/about/tribunal/establishment>
9. <https://www.icc-cpi.int>
10. https://sc.undp.md/jobget_doc/1999
11. <https://juridicemoldova.md/1710/mo9-codul-penal-al-republicii-moldova-modificat.html>
12. <https://lege5.ro/Gratuit/g43taojq/conventia-asupra-imprescriptibilitatii-crimelor-de-razboi-si-a-crimelor-contr-umanitatii-adoptata-de-adunarea-general-a-organizatiei-natiunilor-unite-la-26-noiembrie-1968-rezolutia-2391-xxiii>

¹ /www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ron

² Aristotel. *Politica*. București: Paideia, 2001.